

Artículo de Revisión Bibliográfica

Tsunamis financieros: la huella de la crisis global en el corazón latinoamericano.

Financial tsunamis: the footprint of the global crisis in the latin american heart

Autor:

Johanna Maritza, Chiquito Garcia
Universidad Estatal de Milagro
Ciudad de Milagro
jchiquitog@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0001-7405-1930>

Maritza Del Rocío, Mendoza Jiménez
Universidad Estatal de Milagro
Ciudad de Milagro
mmendozaj3@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0001-3439-5544>

José Fabian, Murillo Jaime
Universidad Estatal de Milagro
Ciudad de Milagro
jmurilloj@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0009-2731-045>

Jose Daniel, Rosado Espinoza
Universidad Espíritu Santos
Ciudad de Guayaquil
danielrosado71@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4862-9759>

Reception: 10-October-2024 **Acceptance:** 06-November-2024 **Published:** 02-December-2024

Autor de Correspondencia: Johanna Maritza Chiquito Garcia, jchiquitog@unemi.edu.ec

Como citar este artículo:

Chiquito Garcia, J. M., Mendoza Jiménez, M. D. R., Murillo Jaime, J. F., & Rosado Espinoza, J. D. (2024). Tsunamis Financieros: La Huella De La Crisis Global En El Corazón Latinoamericano. *Sapiens International Multidisciplinary Journal*, 1(3). <https://revistasapiensec.com/index.php/sapiens/article/view/42>.

Resumen

La crisis financiera global de 2008 puso de manifiesto la vulnerabilidad de las economías de América Latina frente a eventos externos, especialmente en lo que respecta al comercio internacional y a los flujos financieros. Aunque la región ha mostrado cierta resiliencia gracias a un menor endeudamiento y a la acumulación de reservas internacionales, persisten importantes desafíos, como la contracción del financiamiento externo y la dependencia de productos básicos. El objetivo de este estudio es analizar los efectos de la crisis de 2008 en América Latina y explorar las estrategias que deben implementar los gobiernos y actores sociales para fomentar un desarrollo sostenible y autónomo, aprovechando los recursos locales y la cooperación internacional. A través de una revisión bibliográfica de estudios recientes, se busca ofrecer un panorama crítico sobre la necesidad de reconfigurar políticas públicas que integren la innovación, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Los resultados más relevantes indican que la participación comunitaria y la cohesión social son fundamentales para enfrentar futuras crisis. Además, se destaca el papel crucial de la sociología y otras ciencias sociales en la comprensión de las interrelaciones complejas entre las crisis económicas, sociales y ambientales en la región. La crisis de 2008 subraya la importancia de desarrollar políticas a largo plazo que fortalezcan la capacidad de América Latina para enfrentar desafíos globales, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible.

Palabras claves: Crisis financiera, América Latina, desarrollo sostenible, cooperación internacional

Abstract

The 2008 global financial crisis highlighted the vulnerability of Latin American economies to external events, especially with regard to international trade and financial flows. Although the region has shown some resilience thanks to lower debt and the accumulation of international reserves, important challenges persist, such as the contraction of external financing and dependence on basic products. The objective of this study is to analyze the effects of the 2008 crisis in Latin America and explore the strategies that governments and social actors should implement to promote sustainable and autonomous development, taking advantage of local resources and international cooperation. Through a bibliographic review of recent studies, we seek to offer a critical overview of the need to reconfigure public policies that integrate innovation, social equity and environmental sustainability. The most relevant results indicate that community participation and social cohesion are essential to face future crises. In addition, we highlight the crucial role of sociology and other social sciences in understanding the complex interrelations between economic, social and environmental crises in the region. The 2008 crisis underscores the importance of developing long-term policies that strengthen Latin America's capacity to face global challenges, promoting more equitable and sustainable development.

Keywords: Global financial crisis, Latin America, sustainable development, international cooperation.

1. INTRODUCCIÓN

La crisis financiera global desatada en 2008 dejó profundas huellas en las economías del mundo, afectando especialmente a los países industrializados, donde la contracción del crédito y la actividad productiva persisten. Además, el sistema financiero sigue lidiando con una notable descapitalización (Franco-Giraldo, 2016). Si bien la fase más severa de iliquidez ha sido superada, las secuelas son palpables y continúan impactando de manera significativa a la economía mundial. América Latina, aunque más fortalecida que en crisis anteriores, no ha sido ajena a estos efectos (Mayol, 2020). Las economías de la región enfrentan retos derivados de la caída del comercio internacional y el deterioro de los términos de intercambio de sus productos básicos.

En este contexto, la disminución de las remesas, uno de los canales de transmisión externa de la crisis hacia América Latina, ha resultado ser un factor menos relevante en comparación con otros impactos más globales. La fuerte contracción en los flujos de financiamiento externo privado es uno de los mayores desafíos para las economías latinoamericanas, que deben navegar en un entorno financiero global cada vez más restringido (Torres, 2020). No obstante, los países de la región han mostrado cierta resiliencia gracias a un menor endeudamiento externo público y a la acumulación de reservas internacionales.

La capacidad de las economías latinoamericanas para enfrentar esta crisis y sus efectos futuros dependerá en gran medida de las respuestas que adopten. Esta crisis no solo plantea desafíos económicos, sino también sociales y políticos que requerirán estrategias claras de desarrollo, tanto a nivel local como en el marco de una integración más amplia con la economía mundial (Torres, 2020). Las ciencias sociales, en particular la sociología, juegan un papel clave para analizar estas tendencias y contribuir a la formulación de respuestas que ayuden a mitigar las repercusiones de esta crisis.

A lo largo de su historia, América Latina ha lidiado con crisis económicas globales que han obligado a repensar sus estrategias de desarrollo. En el pasado, los países de la región dependían en gran medida de sus propias estructuras internas para superar las dificultades. Sin embargo, hoy las decisiones deben tomarse en un escenario global, lo que implica una reconfiguración de las políticas públicas y una adaptación de las estrategias locales a un entorno internacional dinámico y cambiante (Moreno Segura, 2015).

La globalización ha modificado profundamente la manera en que América Latina interactúa con el mundo. Los recursos humanos, culturales, productivos y naturales con los que cuenta la región le otorgan una ventaja comparativa en el escenario internacional (Campos, 2009). Si se aprovechan adecuadamente, estos recursos pueden permitir a la región mejorar su posición en el nuevo orden económico global que está surgiendo.

América Latina enfrenta el dilema de utilizar sus recursos para su propio desarrollo o entregarlos a otros actores externos, como lo ha hecho en el pasado. Esto plantea una encrucijada: o se apuesta por un desarrollo autónomo y sostenible o se corre el riesgo de caer

en nuevos procesos de colonización económica (Torres, 2020). La decisión que tomen los países de la región será crucial para su futuro.

La crisis global también ofrece una oportunidad para que los actores sociales y políticos de América Latina redefinan su papel en el escenario internacional. La reciente serie de conferencias preALAS, en preparación para el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, puso de relieve muchos de estos temas, subrayando la importancia de las respuestas colectivas y de la integración regional frente a la crisis global.

La capacidad de los países latinoamericanos para superar los desafíos actuales no solo dependerá de sus decisiones económicas, sino también de cómo gestionen los aspectos sociales y políticos de la crisis. Los recursos humanos y naturales de la región serán fundamentales para enfrentar los desafíos de un entorno global en constante cambio, y la manera en que se aprovechen estas ventajas determinará en gran medida el curso de su desarrollo en los próximos años.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación se sustenta en una metodología de revisión bibliográfica, centrada en analizar y sintetizar estudios previos sobre los efectos de las crisis en América Latina. Para ello, se seleccionaron y analizaron dieciocho artículos académicos publicados entre 2009 y 2023, los cuales exploran dimensiones económicas, sociales y ambientales de las crisis en la región. La selección de estos estudios fue intencionada, buscando proporcionar una visión amplia y crítica de los factores y consecuencias de las crisis en diferentes contextos latinoamericanos.

La búsqueda de literatura se realizó en bases de datos académicas y repositorios digitales reconocidos, como Scopus, Google Scholar, Redalyc y Dialnet, utilizando términos clave relacionados con "crisis económica en América Latina", "impacto social de la crisis" y "resiliencia en la región". Los criterios de inclusión se enfocaron en artículos que ofrecieran análisis críticos sobre los impactos de las crisis en la economía, la política y la sociedad, tanto en estudios empíricos como teóricos, con el fin de abarcar perspectivas y enfoques diversos.

La revisión consistió en un análisis temático de cada artículo, identificando patrones, similitudes y diferencias en los enfoques y conclusiones de los autores. Este análisis permitió extraer dinámicas comunes en el contexto de las crisis latinoamericanas y comprender más profundamente las interrelaciones entre las problemáticas abordadas. El enfoque busca contribuir a un entendimiento integral de las causas subyacentes y de posibles soluciones para enfrentar estos desafíos en la región.

Análisis de Datos

El análisis de los datos revela una variedad de enfoques sobre cómo las crisis han impactado a América Latina en diferentes dimensiones. En primer lugar, muchos autores coinciden en

señalar que las crisis no son meramente eventos aislados, sino que reflejan fallas estructurales del sistema capitalista y sus efectos sobre las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, Ocampo (2010) argumenta que la crisis financiera de 2008 exacerbó la vulnerabilidad económica de la región, mientras que Veltmeyer (2010) sostiene que la financiarización es una de las causas profundas de estas crisis, subrayando la necesidad de un cambio socioeconómico significativo.

En segundo lugar, varios artículos analizan la respuesta de los gobiernos y la sociedad civil ante estas crisis. Por ejemplo, la obra de Mayol (2020) critica la falta de efectividad de las políticas neoliberales en Chile, señalando que han conducido a una creciente desigualdad social y a movilizaciones estudiantiles. Asimismo, Burchardt (2017) enfatiza que, aunque se han implementado reformas progresistas en algunos países, la dependencia de materias primas ha limitado el impacto positivo de dichas políticas.

En tercer lugar, el papel de la cooperación internacional y la participación local en los procesos de reconstrucción y desarrollo también se destaca en varios estudios. Moreno Segura (2015) señala que la reconstrucción de Puerto Príncipe tras el terremoto de 2010 ha sido fragmentada debido a la falta de planificación urbana, lo que resalta la complejidad de la reconstrucción en contextos post-emergencia. Esto sugiere que las intervenciones externas deben ser más coordinadas y alineadas con las necesidades locales.

Adicionalmente, la literatura revisada sugiere que la crisis no solo se limita al ámbito económico, sino que también abarca cuestiones ambientales y sociales. Blanco- Wells y Günther (2019) abordan la intersección entre la crisis y el cambio ambiental, destacando la necesidad de un enfoque holístico que reconozca las relaciones entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esta perspectiva es esencial para desarrollar políticas que promuevan la sostenibilidad en la región.

A pesar de los desafíos que enfrenta América Latina, también hay oportunidades para un cambio significativo. Ocampo (2014) y Di Tella (2022) destacan la importancia de adoptar políticas que integren la innovación y el desarrollo sostenible como pilares fundamentales para enfrentar las crisis. Esta visión optimista sugiere que, si bien las crisis son inherentes al sistema capitalista, también abren la puerta a nuevas formas de resistencia y transformación social que pueden beneficiar a las poblaciones de la región.

3. RESULTADOS

La tabla que se presenta a continuación resume los principales hallazgos del análisis sobre el impacto de los tsunamis financieros en Latinoamérica, una región altamente vulnerable a las fluctuaciones económicas globales. Los resultados reflejan cómo las crisis internacionales han dejado una huella profunda en variables clave como los niveles de endeudamiento, la volatilidad de las inversiones extranjeras y el deterioro de los indicadores sociales. Este análisis destaca patrones comunes en las economías latinoamericanas, revelando tanto la magnitud de

los desafíos como las oportunidades emergentes para la recuperación y la resiliencia económica.

Tabla 1.

Matriz de revisión documental

#	Título	Autor	Año	Resumen	DOI/URL
1	Ensayo sobre la crisis financiera y sus efectos en América Latina	Ocampo, José Antonio	2009	El artículo aborda cómo la crisis financiera de 2008 afectó a América Latina, destacando la contracción del crédito y la actividad productiva en países industrializados, con repercusiones en el comercio internacional y los términos de intercambio. Las economías latinoamericanas, aunque mejor preparadas que en crisis anteriores, enfrentan desafíos por la menor disponibilidad de financiamiento externo.	https://repositorio.cepal.org/entities/publication/07e25742-d6b6-4e32-9f63-3108d70e26c2
2	Puerto Príncipe y el desastre. Siguiendo las huellas de una reconstrucción difusa	Moreno Segura, L. N.	2015	El artículo analiza el proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe tras el terremoto de 2010, observando la falta de planificación urbana y la influencia de prácticas urbanas previas. La cooperación internacional y la participación local han generado proyectos fragmentados y sin cohesión, lo que refleja las complejidades de reconstruir una ciudad en condiciones de post-emergencia.	https://www.tesisenred.net/handle/10803/297698#page=1
3	El derrumbe del modelo: la crisis de la economía de mercado en el Chile	Mayol, A.	2020	Mayol examina cómo el "milagro" económico de Chile está en declive, criticando el afán de lucro y la desigualdad social como consecuencias del modelo neoliberal. A través de una investigación sociopolítica, el autor revela los "silencios" del éxito chileno, tales como la concentración de la riqueza y las deficiencias en el sistema educativo, reflejadas en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011.	https://www.repositorio.cepal.org/pdf/59959944854010.pdf

	contemporáneo				
4	La crisis global y Latinoamericana	Veltmeyer, H.	2010	El artículo argumenta que la crisis de la década de 1970 no fue meramente financiera, sino una crisis del sistema capitalista de producción. Destaca la multidimensionalidad de la crisis, su origen en la financiarización, y cómo crea oportunidades para cambios socioeconómicos. A pesar de la inadecuada respuesta de las élites políticas en América Latina, se sugiere que las organizaciones populares tienen el entendimiento correcto de que la crisis es inherente al sistema capitalista. El autor concluye que salir de la crisis requiere una movilización activa de las fuerzas sociales contra el neoliberalismo, y que se necesita un estado posneoliberal para lograr una transformación social.	https://www.reDALyC.org/pdf/18/11820132002.pdf
5	Latinoamérica I: comparaciones y explicaciones de la crisis	Katz, C.	2010	El texto aborda la desintegración social generada por la desigualdad en América Latina, que ha llevado a un incremento de la criminalidad. Destaca cómo las pandillas se reclutan entre jóvenes desempleados en un contexto de marginación. A pesar de las políticas de intervención estatal que han mitigado algunos efectos de la crisis, la intervención no ha sido equitativa y ha beneficiado a las clases	https://katz.lahaine.org/latinoamerica-i-comparaciones-y-explicaciones-de-la-crisis

				dominantes. Katz argumenta que el limitado impacto de la crisis en la región se debe a políticas de superávit fiscal y restricción monetaria, que surgieron tras un ajuste social brutal, lo que ha llevado a la concentración de poder en unas pocas entidades financieras.	
6	La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia	Ocampo, J. A.	2014	Este artículo analiza los cambios en la inserción financiera internacional de América Latina en la década de 2000, destacando la reducción de la probabilidad de crisis de deuda externa. Se discuten los efectos de choques externos, como la caída de precios de exportación y la crisis de 2008-2009, así como la preocupación del FMI por la fragilidad financiera interna. El autor recomienda políticas enérgicas para mitigar los efectos de los ingresos de capital y resalta la importancia de abordar tanto los riesgos de crisis como los efectos reales de una apreciación prolongada del tipo de cambio real sobre el crecimiento y el empleo.	https://repositorio.cepal.org/handle/11362/36761
7	De crisis, ecologías y transiciones: reflexiones sobre teoría social latinoamericana frente al cambio ambiental	Blanco-Wells, G., & Günther, M. G.	2019	Este artículo examina las relaciones entre crisis y cambio ambiental en América Latina desde la década de 1970, revisando las tradiciones de pensamiento ambiental en la región. Se analizan las construcciones éticas en la producción académica de ciencias sociales, y se presenta un panorama de la problemática ambiental desde cinco perspectivas teóricas: economía ambiental, marxismo ecológico, modernización ecológica, ecología política y perspectiva decolonial. Se concluye que el pensamiento social latinoamericano tiene el potencial de contribuir a prácticas que visibilicen nuevas ontologías	https://www.redalyc.org/journal/5515/551559622002/html/

	global			relacionales entre humanos y naturaleza.	
8	Salud global: una visión latinoamericana	Franco-Giraldo, Á.	2016	El artículo aborda el concepto de justicia global en el contexto de la salud, argumentando que se han producido cambios estructurales que han llevado a la creación de un nuevo orden internacional. Se discuten las teorías de justicia y equidad en salud, destacando las diferencias entre enfoques libertarios y la necesidad de un marco supranacional para enfrentar los desafíos en la defensa de los derechos ciudadanos. Se plantea que la gobernanza sin Estado ha llevado a una crisis en los sistemas de salud, enfatizando la importancia de la acción transnacional por los derechos humanos y la salud global.	https://www.scieiopsp.org/pdf/rpsp/2016.v39n2/128-136

9	La Universidad Latinoamericana y la crisis global	Campos, R. C.	2009	El artículo discute cómo la crisis global amenaza el financiamiento de la educación superior en América Latina, recordando las lecciones de la "década perdida" en los años 80. Se argumenta que es fundamental evitar la reducción de recursos destinados a la educación, salud y alimentación. Se propone que las universidades públicas deben intensificar la interlocución con las instancias gubernamentales para asegurar la inversión en educación y se destaca la necesidad de liberarse de evaluaciones basadas en criterios empresariales. Además, se sugiere que las universidades contribuyan a la recuperación económica y propongan políticas sociales para abordar la pobreza.	https://www.researchgate.net/publication/3073116X
10	La política científica en Latinoamérica. Convergencias y divergencias frente a apremiantes problemas socioambientales	Mercado, A., Vessuri, H., & Cordova, K.	2015	Este trabajo presenta una aproximación a la política científica y tecnológica (PCT) en Latinoamérica, discutiendo sus conceptos clave y documentos. Se analiza la crisis global y cómo las trayectorias tecno-económicas han intensificado la crisis socioambiental. Aunque el tema es una preocupación histórica, se observa que ha permeado poco en las estructuras de la PCT, aunque en el presente siglo se ha convertido en un foco de atención en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.	https://www.researchgate.net/publication/3073116X

11	La crisis de la deuda latinoamericana: 30 años después	Bárcena, A.	2014	Este artículo revisita la crisis de la deuda latinoamericana, iniciando en 1982 con la moratoria de la deuda externa de México, que marcó el comienzo de la "década perdida". Se menciona que otros países, como Costa Rica, también declararon moratoria y que muchos enfrentaron serias dificultades financieras. Se analizan los cambios drásticos en las condiciones internas y externas que elevaron la carga de intereses, lo que imposibilitó a los países continuar con el servicio de sus deudas en los términos acordados originalmente.	https://repositorio.cepal.org/entities/publication/6191cd75-70eb-467a-a90a-d3b6abc2184e
12	Crisis de globalización, crisis de hegemonía : un escenario de cambio estructural para América Latina y el Caribe	Sanahuja, J. A.	2018	Este volumen reúne trabajos del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas". Analiza el papel renovado del Estado en América Latina tras la ola de ajuste estructural y políticas promercado de los años 80 y 90. Destaca el surgimiento de gobiernos "posneoliberales" en la región y discute la complejidad del Estado como un nudo de concentración de poder y su papel en la resistencia a las políticas neoliberales. Se reflexiona sobre la necesidad de nuevas interpretaciones teóricas del Estado en un contexto globalizado, destacando la relevancia de los procesos políticos y sociales en la búsqueda emancipatoria de grupos subalternos.	https://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/06/007-Sanahuja.pdf

13	La crisis actual de América Latina: causas y soluciones	Burchardt, H. J.	2017	Las reformas neoliberales de los años 80 aumentaron la pobreza en América Latina. A inicios del siglo XXI, más del 40% de la población era pobre. Movimientos sociales llevaron a gobiernos progresistas que implementaron políticas participativas y reformas, aunque la dependencia de materias primas generó crisis.	https://nuso.org/articulo/la-crisis-actual-de-america-latina-causas-y-soluciones/
14	América Latina en la geopolítica del imperialismo (Vol. 4)	Borón, A.	2013	El autor examina la influencia del imperialismo en América Latina, destacando cómo limita la soberanía y perpetúa desigualdades. La dependencia económica de potencias extranjeras afecta la capacidad de los países para desarrollar políticas que beneficien a sus poblaciones.	https://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/wp-content/uploads/04_12.pdf
15	Análisis y propuestas sobre la política industrial en América Latina	Di Tella, T.	2022	Este trabajo analiza el contexto en el que se desarrolla la política industrial en América Latina, y las características que debe adoptar para ser efectiva, considerando las dinámicas del mercado global y las particularidades de la región. El autor propone un enfoque que combina la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible como pilares fundamentales de la nueva política industrial.	https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=16391&id_item_menu=27168
16	Del cambio de época al fin de ciclo: Gobiernos progresistas,	Svampa, M.	2021	Enfocada en las experiencias políticas de América Latina reciente, Maristella Svampa explica, de forma crítica, aguda y profunda, sus particularidades a partir del modo en que se relacionaron acción colectiva, modelos de acumulación y régimen político. La autora aborda cómo los movimientos sociales y los gobiernos progresistas han interactuado,	https://www.ejhasa.com.ar/wp-content/uploads/integracion/capitulo/2023/07/14490-PagesfromDel

	extractivismo y movimientos sociales en América Latina			analizando la transformación política y las dinámicas de poder en la región. El texto propone conceptos como "neoextractivismo" y "consenso de los commodities", explorando sus implicaciones en las políticas y la economía latinoamericana.	cambiodepoc.aalfindeciclo.pdf?srsId=AfmBOooG5wtV9wmyWHuKWHEIREBSN_F23_edHOTxg_Kxs99jraKR_fEo
17	Industria en América Latina: ¿continuidad o cambio?	Kreimerman, R.	2020	En este trabajo se analiza la situación industrial de América Latina en el contexto del capitalismo globalizado, abordando la dependencia de la región en la producción de materias primas y su débil capacidad industrial. Kreimerman propone una nueva matriz de producción que integre la sostenibilidad, la diversificación sectorial y la innovación, subrayando el papel de los Estados y la cooperación regional para avanzar hacia una industrialización más robusta y sostenible.	https://library.files.de/pdf-files/bueros/mexiko/16564.pdf

La crisis financiera global y sus efectos en América Latina representan un tema recurrente, evidenciado en los trabajos de autores como Ocampo y Veltmeyer. Estos textos resaltan la vulnerabilidad de la región ante la volatilidad económica internacional, la dependencia de financiamiento externo y las respuestas gubernamentales, proponiendo en algunos casos la movilización de fuerzas sociales como alternativa al neoliberalismo. Paralelamente, los estudios de Mayol y Katz critican el modelo de economía de mercado, destacando los altos niveles de desigualdad y las limitaciones de políticas estatales en la promoción de equidad social.

Además, se identifican investigaciones centradas en la respuesta de la región a crisis específicas, como el desastre en Puerto Príncipe (Moreno Segura), o las problemáticas ambientales (Blanco-Wells y Günther), donde se discuten enfoques teóricos en ecología política y economía ambiental. Estos estudios sugieren la necesidad de una reconstrucción más cohesiva y sostenible en el contexto de desastres y cambios ambientales, subrayando la importancia de enfoques de gobernanza participativa.

Por otro lado, los estudios sobre políticas industriales y económicas en la región, como los de Di Tella y Kreimerman, proponen estrategias de desarrollo industrial sustentable que

respondan a las dinámicas globales del capitalismo, abogando por la innovación y la cooperación regional para reducir la dependencia de materias primas. Así, los resultados reflejan un consenso en la necesidad de revisar y adaptar las políticas económicas e industriales hacia un modelo que priorice la sostenibilidad y el desarrollo equitativo, posicionando a los Estados y la colaboración regional como actores clave en esta transformación.

4. DISCUSION

La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto significativo en América Latina, evidenciando la vulnerabilidad de las economías de la región frente a eventos globales. Según Ocampo (2009), a pesar de que las economías latinoamericanas estaban mejor preparadas que en crisis anteriores, la contracción del crédito y la disminución de la actividad productiva en países industrializados llevaron a desafíos notables en el comercio internacional y los términos de intercambio. Este fenómeno subraya la importancia de la diversificación económica y la necesidad de desarrollar estrategias que mitiguen la dependencia de financiamiento externo.

En el contexto de la reconstrucción post-terremoto de Puerto Príncipe, Moreno Segura (2015) pone de manifiesto las complejidades inherentes a la planificación urbana en situaciones de emergencia. La falta de una estrategia cohesiva ha llevado a proyectos fragmentados, evidenciando la necesidad de un enfoque integral en la cooperación internacional que considere las particularidades locales. Este análisis resalta la importancia de la participación comunitaria en la toma de decisiones y la planificación de proyectos, sugiriendo que el éxito en la reconstrucción depende de la inclusión y la colaboración efectiva entre diversas partes interesadas.

5. CONCLUSIONES

La crisis financiera global de 2008 ha dejado una huella imborrable en las economías del mundo, impactando de manera particular a América Latina, que, aunque ha mostrado cierta resiliencia, continúa enfrentando desafíos significativos. La contracción del crédito y la disminución del comercio internacional han generado un entorno económico complejo, donde la caída en los flujos de financiamiento externo privado se erige como uno de los mayores retos. A pesar de estos obstáculos, la región ha logrado mantener un menor endeudamiento externo público y acumular reservas internacionales, lo que le otorga cierta capacidad de respuesta ante la crisis.

Sin embargo, la capacidad de los países latinoamericanos para superar los efectos de la crisis dependerá de sus respuestas estratégicas en el ámbito económico, social y político. Es esencial que se adopten políticas de desarrollo que integren la cooperación internacional y la participación local, a fin de construir un futuro sostenible. La revisión de la literatura sugiere que las crisis no son meramente eventos aislados, sino que evidencian fallas estructurales en el sistema capitalista, lo que requiere un cambio significativo en las estrategias de desarrollo de la región.

La globalización ha reconfigurado la relación de América Latina con el mundo, presentando tanto desafíos como oportunidades. La región posee recursos humanos, culturales y naturales

que pueden utilizarse para impulsar su desarrollo, pero también enfrenta el riesgo de caer en nuevas formas de colonización económica si no se toman decisiones adecuadas. Este dilema resalta la importancia de un desarrollo autónomo y sostenible, donde los países de la región deben evaluar cuidadosamente cómo utilizar sus recursos para su propio beneficio.

La crisis global ofrece a América Latina una oportunidad para redefinir su papel en el escenario internacional y construir un futuro más sólido. La integración regional y las respuestas colectivas serán clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros. La capacidad de la región para gestionar su desarrollo dependerá no solo de sus decisiones económicas, sino también de cómo aborde los aspectos sociales y políticos inherentes a la crisis, permitiendo así un aprovechamiento efectivo de sus recursos y una mejora en su posición dentro del nuevo orden económico global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bárcena, A. (2014). La crisis de la deuda latinoamericana: 30 años después. La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica, 1, 9-18. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/6191cd75-70eb-467a-a90a-d3b6abc2184e>
- Blanco-Wells, G., & Günther, M. G. (2019). De crisis, ecologías y transiciones: reflexiones sobre teoría social latinoamericana frente al cambio ambiental global. *Revista colombiana de sociología*, 42(1), 19-40. <https://www.redalyc.org/journal/5515/551559622002/html/>
- Boron, A. (2013). América Latina en la geopolítica del imperialismo (Vol. 4). Hiru. https://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/wp-content/uploads/04_12.pdf
- Burchardt, H. J. (2017). La crisis actual de América Latina: causas y soluciones. *Nueva Sociedad*, (267), 114. <https://nuso.org/articulo/la-crisis-actual-de-america-latina-causas-y-soluciones/>
- Campos, R. C. (2009). La Universidad Latinoamericana y la crisis global. *Universidades*, (43), 39-42. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37313029005>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) *Panorama social de América Latina y el Caribe 2015*. Santiago de Chile. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/41598-panorama-social-america-latina-2016>
- Franco-Giraldo, Á. (2016). Salud global: una visión latinoamericana. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 39, 128-136. <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2016.v39n2/128-136>
- Kreimerman, R. (2020). *Industria en América Latina: ¿continuidad o cambio?*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/16564.pdf>

- Mayol, A. (2020). El derrumbe del modelo: la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Editorial Catalonia. <https://www.redalyc.org/pdf/599/59944854010.pdf>
- Mercado, A., Vessuri, H., & Cordova, K. (2015). La política científica en Latinoamérica. Convergencias y divergencias frente a apremiantes problemas socioambientales. Clacso. https://www.researchgate.net/publication/306031922_La_politica_cientifica_y_tecnologica_en_Latinoamerica_Convergencias_y_divergencias_frente_a_apremiantes_problemas_socioambientales
- Moreno Segura, L. N. (2015). Puerto Príncipe y el desastre. Siguiendo las huellas de una reconstrucción difusa. <https://www.tesisred.net/handle/10803/297698#page=1>
- Ocampo, J. A., Stallings, B., Bustillo, I., Velloso, H., & Frenkel, R. (2014). La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica. Cepal. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/36761>
- Ocampo, José Antonio. (2009) La crisis hacia América Latina. CEPAL <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/07e25742-d6b6-4e32-9f63-3108d70e26c2>
- Sanahuja, J. A. (2018). Crisis de globalización, crisis de hegemonía: un escenario de cambio estructural para América Latina y el Caribe. En *El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas* (pp. 1-12). CLACSO. <https://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/06/007-Sanahuja.pdf>
- Svampa, M. (2021). Del cambio de época al fin de ciclo: Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Edhasa. https://www.edhasa.com.ar/wp-content/uploads/integracion/capitulo/2023/07/14490-PagesfromDelcambiodepocaalfindeciclo.pdf?srsltid=AfmBOooG5wtV9wmyWHuKWHEIREBSN_F23_edHOTxg_Kxs99jraKR_fEo
- Veltmeyer, H. (2010). La crisis global y Latinoamérica. *Problemas del desarrollo*, 41(160), 13-38. <https://www.redalyc.org/pdf/118/11820132002.pdf>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.